

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KELAYAKAN KREDIT MOTOR DENGAN METODE *TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS)*

Anita Ahmad Kasim^{*1}, Hendriyanto Nofri Imbang²

¹Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako, Palu

²Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako, Palu

e-mail: ^{*1}nita.kasim@gmail.com, ²hendryendy11@gmail.com

Abstrak

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Banyaknya pemohon kredit yang mengajukan kredit dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda menuntut profesionalisme *Credit Analyst* dalam pengambilan keputusan. Penentuan konsumen layak kredit, seorang *Credit Analyst* memperhatikan beberapa prinsip faktor-faktor yang ada. Menentukan konsumen yang layak diberikan kredit bukanlah hal yang mudah, Perusahaan membutuhkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu *Credit Analyst* dalam mengetahui rekomendasi kelayakan konsumen diberikan kredit. Tujuan penelitian ini yaitu membangun suatu aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Penilaian Kelayakan Kredit. Metode perhitungan pengambilan keputusan yang digunakan pada penelitian ini adalah *Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)* dengan 4 kriteria yaitu *Capacity*, *Collateral*, *Condition* dan *Capital*. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi SPK yang dapat membantu *Credit Analyst* dalam proses analisa data dan penilaian terhadap konsumen sesuai dengan faktor-faktor yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci; Kredit, Sistem Pendukung Keputusan, TOPSIS

Abstract

Credits is a financial facility that allows a person or business entity to borrow money to buy a product and pay it back within a specified period of time. The Number of credit applicants who apply for credit with different economic conditions demands professionalism Credit Analyst in decision making. Determination of consumers deserve credit, a Credit Analyst pay attention to some principles of existing factors. Determining a customer who deserves credit is not easy, company requires a Decision Support System (SPK) that can assist Credit Analyst in knowing the feasibility recommendation is given credit. The purpose of this research is to build an application for Decision Support System (SPK) Credit eligibility assessment. The decision-making method used in this research is the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) with 4 criteria of Capacity, Collateral, Condition and Capital. Results from This research is a SPK application that can help Credit Analyst in the process of data analysis and assessment of costumers according to the factors that are used as reference in decision making.

Keywords; Credits, Decision Support System, TOPSIS

1. PENDAHULUAN

Perusahaan *leasing* merekrut tenaga kerja pada bagian *Credit Analyst* untuk melakukan analisis terhadap kemampuan membayar pemohon kredit dan *survey* lapangan. Banyaknya pemohon kredit yang mengajukan kredit dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda menuntut kejelian *Credit Analyst* dalam pengambilan keputusan. Dalam menentukan konsumen layak kredit, seorang *Credit Analyst* memperhatikan beberapa prinsip faktor-faktor yaitu kepribadian pemohon kredit, kemampuan membayar pemohon kredit dan kondisi ekonomi pemohon kredit.

Kredit macet yang menyebabkan berkurangnya profit perusahaan *leasing* dapat diminimalisir tergantung dari kinerja seorang *Credit Analyst* dalam proses menentukan konsumen kredit. Sehingga seorang *Credit Analyst* dituntut untuk bekerja cepat dan teliti dalam menganalisis banyaknya data pemohon kredit yang masuk sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi *human error*, seperti kesalahan perhitungan, salah membaca data, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam upaya membantu *Credit Analyst* dalam kegiatan pengambilan keputusan konsumen layak kredit, diperlukan sebuah model sistem pendukung keputusan berbasis komputer yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan analisa data.

2. METODE PENELITIAN

Sistem Pendukung Keputusan diimplementasikan dalam berbagai bidang seperti di sekolah, perguruan tinggi, atau digunakan untuk menentukan kebutuhan seseorang [1][2][3]. Selain itu Sistem Pendukung Keputusan kelayakan kredit dapat diimplementasikan di berbagai lembaga keuangan seperti perbankan dan *leasing* [4].

Pendapat beberapa ahli bahwa Sistem Pendukung Keputusan atau *Decision Support System (DSS)* dibuat untuk meningkatkan proses dan kualitas hasil pengambilan keputusan, dimana *DSS* dapat memadukan data dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan tersebut, disamping itu Sistem Pendukung Keputusan juga memberdayakan *resources* individu secara

intelektual dengan kemampuan *computer* untuk meningkatkan kualitas keputusan dan berhubungan dengan manajemen pengambilan keputusan serta berhubungan dengan masalah-masalah yang semi terstruktur. [4].

Tujuan dari SPK adalah membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur, mendukung manajer dalam pendukung keputusan, serta meningkatkan efektifitas bukan efisiensi pendukung keputusan. SPK bukanlah suatu *tool* pengambil keputusan, melainkan sebagai *tool* pendukung.

TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak *euclidean* untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi negatif-ideal terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut [3]

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian masalah menggunakan metode TOPSIS adalah sebagai berikut:

Langkah 1: Normalisasi matriks keputusan
Setiap elemen pada matriks D di normalisasikan untuk mendapatkan matriks normalisasi R . Normalisasi dari nilai r_{ij} dapat dilakukan dengan Persamaan (1).

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{n=1}^m x_{ij}^2}} \quad (1)$$

Untuk $i = 1, 2, 3, \dots, m$ dan $j = 1, 2, 3, \dots, n$

Langkah 2: Pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi.

Diberikan bobot $W = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ sehingga *weighted normalized matrix* V dapat dihasilkan dengan Persamaan (2).

$$v_{ij} = w_j r_{ij} \quad (2)$$

Dimana:

$$i = 1, 2, 3, \dots, m$$

$$j = 1, 2, 3, \dots, n.$$

v_{ij} adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot V ,
 w_j adalah bobot dari kriteria ke- j ,
 r_{ij} adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi R .

Langkah 3: Menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Solusi ideal positif dinotasikan dengan A^+ dan solusi ideal negatif dinotasikan dengan A^- , sebagai berikut menggunakan Persamaan (3) dan (4):

$$A^+ = \{(\max v_{ij} | j \in J), i = 1,2,3,\dots,m\} \quad (3)$$

$$= \{v_1^+, v_2^+, \dots, v_m^+\}$$

$$A^- = \{(\min v_{ij} | j \in J), i = 1,2,3,\dots,m\} \quad (4)$$

$$= \{v_1^-, v_2^-, \dots, v_m^-\}$$

Dimana:

v_{ij} = elemen matriks v baris, kolom ke i, j

v_j^+ ($j=1,2,3,\dots,n$) adalah elemen matriks solusi ideal positif

v_j^- ($j=1,2,3,\dots,n$) adalah elemen matriks solusi ideal negatif

Langkah 4: Menghitung *separation measure*. *Separation measure* ini merupakan pengukuran jarak dari suatu alternatif ke solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Perhitungan matematisnya untuk menghitung *separation measure* menggunakan Persamaan (5) dan (6).

a. Solusi ideal positif

$$S_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^+)^2} \quad , \quad \text{untuk} \quad (5)$$

$$i=1,2,3, \dots, m$$

Dimana:

S_i^+ adalah jarak alternatif ke- i dari solusi ideal positif,

v_{ij} adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot V ,

v_j^+ adalah element matriks solusi ideal positif

b. Solusi ideal negative

$$S_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2} \quad , \quad \text{untuk} \quad (6)$$

$$i=1,2,3, \dots, m$$

Dimana:

S_i^- adalah jarak alternatif ke- i dari solusi ideal negatif,

v_{ij} adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot V ,

v_j^- adalah element matriks solusi ideal negatif

Langkah 5: Menghitung kedekatan relatif dengan solusi ideal

Kedekatan relatif dari alternatif A_i dengan solusi ideal A^+ digunakan Persamaan (7).

$$C_i^+ = \frac{S_i^-}{(S_i^- + S_i^+)} \quad (7)$$

Dimana:

$i = 1,2,3,\dots,m$

C_i^+ adalah kedekatan relatif dari alternatif ke- i terhadap solusi ideal

S_i^+ adalah jarak alternatif ke- i dari solusi ideal positif

S_i^- adalah jarak alternatif ke- i dari solusi ideal negatif.

Langkah 6: Mengurutkan Pilihan

Pilihan akan diurutkan berdasarkan pada nilai C_i^+ , sehingga alternatif dengan jarak terpendek dengan solusi ideal adalah alternatif yang terbaik.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Use Case Diagram

Actor Credit Analyst dapat mengakses *case* login, input bobot kriteria, input data pemohon, input nilai pemohon, proses TOPSIS, hasil keputusan dan *Actor manager* dapat mengakses *case* laporan.

Use Case Diagram pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Use Case Diagram Sistem Pendukung Keputusan penilaian kelayakan kredit motor

3.2 Activity Diagram

Credit Analyst melakukan *login* kemudian dilakukan pengecekan oleh sistem jika tidak valid maka *Credit Analyst* harus melakukan login kembali, jika valid maka *Credit Analyst*

melakukan input bobot kriteria dan input data pemohon kemudian sistem akan memproses metode TOPSIS dan akan menghasilkan hasil keputusan, hasil tersebut diberikan kepada *Manager* dalam bentuk laporan hasil keputusan.

Activity Diagram pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 *Activity Diagram* Sistem Pendukung Keputusan kelayakan kredit motor

3.3 Class Diagram

Entitas *login* memiliki relasi 1 ke 1 terhadap entitas pemohon, entitas pemohon memiliki relasi 1 ke 1 terhadap entitas kriteria, entitas kriteria memiliki relasi 1 ke banyak terhadap entitas penilaian, entitas penilaian memiliki relasi 1 ke 1 terhadap entitas hasil. *Class Diagram* pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.

3.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entitas *login* melakukan memasukkan data pemohon dengan relasi 1 ke 1, entitas pemohon memiliki bobot kriteria dengan relasi 1 ke 1, entitas bobot kriteria memiliki entitas penilaian dengan relasi 1 ke banyak, entitas penilaian memiliki entitas proses TOPSIS dengan relasi 1 ke 1, entitas proses TOPSIS memiliki entitas hasil dengan relasi 1 ke 1.

Entity Relationship Diagram (ERD) pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 3 *Class Diagram* Sistem Pendukung Keputusan kelayakan kredit motor

Gambar 4 *Entity Relationship Diagram* (ERD) Sistem Pendukung Keputusan kelayakan kredit motor

3.5 Sequence Diagram

Credit Analyst melakukan login dengan memasukkan *username* dan *password* kemudian dilakukan pengecekan jika valid maka *Credit Analyst* dapat memasukkan data pemohon, setelah itu dilakukan memasukkan data bobot kriteria, setelah memasukkan bobot kriteria dilakukan penilaian pada setiap pemohon berdasarkan kriteria yang telah ditentukan setelah itu dilakukan proses TOPSIS untuk menentukan hasil keputusan, hasil tersebut diberikan kepada manager dalam bentuk laporan hasil keputusan.

Sequence Diagram dapat dilihat pada Gambar 5

Gambar 5 Sequence Diagram Sistem Pendukung Keputusan kelayakan kredit motor

3.6 Form Input Data Pemohon

Pada *form input* data pemohon digunakan untuk menginput data pemohon yang akan melakukan kredit dengan menginputkan nama pemohon, jenis kelamin, alamat, nomor telepon dan pekerjaan. Pada *form* ini juga kita dapat melakukan edit data pemohon dan hapus data pemohon. Selain itu *form input* data pemohon juga dapat melihat data pemohon yang telah disimpan.

Form input data pemohon dapat dilihat pada Gambar 6

Gambar 6 Form input data pemohon.

3.7 Form Input Pembobotan Kriteria

Pada *Form input* pembobotan kriteria digunakan untuk menginput bobot kriteria dengan memasukkan nama kriteria dan nilai bobot. Pada *form* ini juga kita dapat melakukan edit data bobot kriteria dan hapus data bobot kriteria. Selain itu *form* data kriteria juga dapat melihat nilai bobot kriteria yang telah disimpan.

Form input pembobotan kriteria dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7 Form input penilaian kriteria

3.8 Form Data Penilaian

Pada *form input* data penilaian digunakan untuk memasukkan nilai-nilai dengan memasukkan nama, uang muka, kemampuan, jaminan dan kondisi. Pada *form* ini juga kita dapat melakukan edit data nilai-nilai pemohon dan hapus data nilai-nilai pemohon. Selain itu *form* data penilaian juga dapat melihat nilai-nilai pemohon yang telah disimpan.

Form Data Penilaian dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8 Form data penilaian

3.9 Form Hasil Perhitungan Nilai Pemohon

Pada *form* hasil perhitungan nilai pemohon digunakan untuk menampilkan semua hasil perhitungan nilai yang ditung menggunakan metode TOPSIS.

Form hasil perhitungan dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9 Form hasil perhitungan nilai pemohon

3.10 Form Cetak Hasil Perhitungan Nilai Pemohon

Pada form cetak hasil perhitungan nilai pemohon digunakan untuk menampilkan semua hasil perhitungan nilai yang dihitung menggunakan metode TOPSIS dan laporan ini dapat langsung dicetak sebagai bukti laporan.

Form cetak hasil perhitungan dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10 Form cetak hasil perhitungan nilai pemohon

3.11 Form Cetak Data Nilai Pemohon

Pada form cetak data nilai pemohon digunakan untuk menampilkan data nilai pemohon yang telah dimasukkan ke dalam sistem dan laporan ini dapat langsung dicetak sebagai bukti laporan.

Form cetak data nilai pemohon dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11 Form cetak hasil perhitungan nilai pemohon

3.12 Form Cetak Data Pemohon

Pada form cetak data pemohon digunakan untuk menampilkan data pemohon yang telah dimasukkan ke dalam sistem dan laporan ini dapat langsung dicetak sebagai bukti laporan.

Form cetak data pemohon dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12 Form cetak data pemohon

3.13 Pembahasan

1. Penginputan bobot kriteria, data pemohon, nilai pemohon

Penginputan bobot pada setiap kriteria, data pemohon, nilai pemohon berdasarkan kriteria yang ada didapat melalui data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Nilai bobot kriteria yang dimasukkan akan digunakan untuk menghitung perbandingan nilai.

2. Perhitungan nilai dengan metode topsis

Tahap tahap penghitungan nilai dengan metode TOPSIS akan menggabungkan nilai bobot kriteria dengan nilai pemohon. Untuk mendapatkan nilai akhir menggunakan metode TOPSIS ada beberapa langkah yang dilakukan. Menentukan normalisasi matriks keputusan, menentukan matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot, menentukan matriks solusi ideal dan ideal negatif, menghitung jarak

dari suatu alternatif ke solusi ideal dan solusi ideal negatif, menghitung kedekatan relatif dengan solusi ideal dan tahap yang terakhir adalah pengurutan nilai akhir yang didapatkan dari menghitung nilai solusi ideal.

4. KESIMPULAN

Pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan:

1. Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kelayakan Kredit Motor Dengan Metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) dapat diimplementasikan dan dapat dijadikan acuan pendukung dalam pengambilan keputusan pemohon yang layak mendapat kredit.
2. Terdapat 6 langkah yang harus diperhatikan dalam penyelesaian menggunakan metode *Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) yaitu menentukan normalisasi matriks, matriks keputusan ternormalisasi terbobot, menentukan solusi ideal positif dan ideal negatif, menghitung *separation measure* ideal positif dan ideal negatif dan menghitung kedekatan dengan solusi ideal dan langkah terakhir yaitu mengurutkan pilihan.

5. SARAN

Pada penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya diperlukan perbaikan untuk pengembangan lebih lanjut, diantaranya:

1. Untuk setiap laporan tidak hanya dapat dicetak langsung tetapi juga dapat dikonversi ke bentuk file dokumen Microsoft Excel atau Microsoft Word.
2. Perlu ditambahkan suatu metode atau algoritma yang dapat membandingkan nilai akhir apabila terjadi kesamaan nilai akhir agar dapat menentukan urutan peringkat terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. F. Rodiyansyah, "The Technique For Order Of Preference By Similarity To Ideal Solution (Topsis) Untuk Penentuan Penerima Beasiswa," *J. J-Ensitet*, vol. 01, no. 02, pp. 48–51, 2015.

- [2] M. Marbun and B. Sinaga, "Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Dengan Metode Topsis di STMIK Pelita Nusantara Medan," *J. Mantik Pemusa*, vol. 1, no. 2, pp. 9–15, 2017.
- [3] D. L. Kurniasih, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop Dengan Metode Topsis," *Pelita Inform. Budi Darma*, vol. III, no. April, pp. 6–13, 2013.
- [4] A. Victor, C. F. Firmansyah, and T. Informatika, "Perangkat Lunak Pendukung Keputusan Calon Nasabah Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Ahmadyani Menggunakan Metode Profile Matching," *J. LPKIA*, vol. 4, no. 1, pp. 1–5, 2014.

